

TA'LIMDA INNOVATSION USLUB VA TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Latipova Surayyo Boxodirovna

Xorazm viloyati Xonqa tuman 1 - son Kasb - hunar maktabi
tarix fani o'qituvchisi

Yusupova Dinora Qurbanbayevna

Xorazm viloyat Xonqa tuman 1 - son Kasb - hunar maktabi
Ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Rahimova Rohila Oybek qizi

Xorazm viloyat Xonqa tuman 1 - son Kasb - hunar maktabi
Ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7572594>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim jarayonini tashkil etishda pedagogik texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari, pedagogik texnologiyaning mazmun mohiyati haqida ma'lumotlar keltirildi.

Kalit so'zlar: Innovatsion texnologiya, Innovatsion ta'lim, Pedagogik innovatsiyalar turlari, AKT, Dizayn va tadqiqot faoliyati, O'yin texnologiyasi.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация. В данной статье представлена информация о преимуществах использования педагогических технологий в организации образовательного процесса, содержательной сущности педагогической технологии.

Ключевые слова: инновационные технологии, Инновационное образование, виды педагогических инноваций, ИКТ, Проектно-исследовательская деятельность, игровые технологии.

THE USE OF INNOVATIVE METHODS AND TECHNOLOGIES IN EDUCATION

Abstract. This article provided information about the advantages of using pedagogical technologies in the organization of the educational process, about the essence of the content of pedagogical technology.

Keywords: innovative technology, innovative education, types of pedagogical innovations, ICT, design and research activities, Game Technology.

“Innovatsion texnologiya” - “innovatsiya» lotincha so'z bo'lib, “Novatio” “yangilanish”, “o'zgartirish” degan ma'noni anglatadi va “in” “yo'nalishda” deb tarjima qilinadi. “Innovatio” so'zma-so'z “o'zgarish yo'nalishida” degan ma'noni anglatadi. Bundan tashqari, bu hech qanday yangilik emas, lekin uni qo'llashdan keyin faoliyat samaradorligi va sifati sezilarli darajada yaxshilanadi.

Texnologiya (yunoncha “techne” - “san'at”, “mahorat”, “logos”- “so'z”, “bilim” – ya'ni, san'at haqidagi bilim) deganda har qanday sohada qo'llaniladigan usullar va jarayonlar majmui tushuniladi.

Shunday qilib, innovatsion texnologiya inson faoliyatining turli sohalarida taraqqiyot va samaradorlikni oshirish uchun yangi narsalarni yaratish yoki mavjudlarini takomillashtirish metodologiyasi va jarayonidir.

Innovatsion ta'lim texnologiyalari - amaldagi usullar yangi avlod o'quvchilari bilan unchalik samarali ishlamaydi. Standartlashtirilgan o'qitish bolaning individual fazilatlarini va ijodiy o'sishga bo'lgan ehtiyojni hisobga olmaydi. O'qituvchi innovatsion usullarni joriy etish nafaqat uning o'quvchilariga materialni yanada samarali o'zlashtirishga yordam berishini, ularning ijodiy salohiyatini rivojlantirishini tushunishi kerak. Lekin bu o'qituvchining o'z intellektual va ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarishiga ham yordam beradi.

Pedagogik innovatsiyalar turlari:

Maktab ta'limida turli xil pedagogik innovatsion usullar qo'llaniladi. Tanlashda ta'lim muassasasining profil yo'nalishi, uning an'analari va standartlari katta rol o'ynaydi.

Ta'lim jarayonidagi eng keng tarqalgan innovatsiyalar:

- axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT);
- bilim oluvchilarga yo'naltirilgan ta'lim;
- dizayn va tadqiqot faoliyati;
- o'yin texnologiyalari.

AKT - o'qitish fanlarini informatika bilan integratsiyalash va yana baholash va umuman aloqani kompyuterlashtirish. Kompyuterdan o'quv jarayonining istalgan bosqichida foydalanish mumkin. Maktab o'quvchilari asosiy dasturlar bilan ishlashni, o'quv materialini elektron darslik va qo'llanmalar orqali o'rganadilar.

Kompyuter va proyektor yordamida o'qituvchi materialni taqdim etadi. Taqdimotlar, diagrammalar, audio va video fayllar aniqligi tufayli mavzuni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Slaydlar, diagrammalar, xotira kartalarini o'z-o'zidan yaratish bilimlarni shakllantirishga yordam beradi, bu esa yodlashda ham yordam beradi.

Kompyuter, Internet va maxsus dasturlarning mavjudligi bunga imkon beradi, masalan, masofaviy o'qitish, onlayn turlar, konferentsiyalar va maslahatlar.

Talabalarga internet, qidiruv tizimlari va ijtimoiy tarmoqlardan to'g'ri foydalanishni o'rgatish muhim. Barkamol yondashuv bilan ular bitmas-tuganmas ma'lumot manbai va maktab o'quvchilari va o'qituvchilar o'rtasida va o'zaro muloqot qilish usuliga aylanadi.

O'qituvchi tomonidan o'z veb-saytini yaratish - qiziqarli kitoblar, qo'llanmalar, maqolalar, o'quv videolari va audiolarini baham ko'rishingiz, talabalarning savollariga masofadan javob berishingiz mumkin. Undan guruh loyihasini ishlab chiqishda foydalanish mumkin: ishtirokchilar bir-birlari va kurator bilan o'zlarining eng yaxshi tajribalari, natijalarini baham ko'rishadi va paydo bo'lgan muammolarni hal qilishadi.

Bilim oluvchilarga yo'naltirilgan ta'lim - bunda o'quvchi o'rganishda bosh qahramon sifatida tan olinadi. Maqsad - o'quvchining shaxsiy fazilatlarini hisobga olgan holda, uning shaxsiyatini rivojlantirish. Shunga ko'ra, ta'lim tizimi va o'qituvchi uslubiga moslashuvchi o'quvchilar emas, balki o'qituvchi o'z mahorati va bilimidan foydalanib, sinfnig o'ziga xos xususiyatlariga ko'ra o'qitishni tashkil qiladi.

Bu yerda o'qituvchi o'quvchilar jamoasining psixologik xususiyatlarini bilishi kerak. Shunga asoslanib, u dars ishlanmalarini tuzadi, materialni taqdim etish usullari va usullarini tanlaydi. Talabanning taqdim etilayotgan materialga bo'lgan qiziqishini uyg'ota olishi va jamoaviy ishlay olishi, etakchi sifatida emas, balki sherik va maslahatchi sifatida harakat qilish muhimdir.

Dizayn va tadqiqot faoliyati - mustaqil ravishda, ma'lumotlarni ijodiy izlash, muammolarni shakllantirish va hal qilish, bilimning turli sohalaridagi ma'lumotlardan foydalanish qobiliyatini rivojlantirish. O'qituvchining vazifasi qiziqishni uyg'otishdir qidiruv faoliyati va uni amalga oshirish uchun sharoit yaratish.

Guruh loyihasi ustida ishlashda jamoada ishlash, muloqot qilish, boshqa odamlarning fikrini tinglash, tanqid qilish va tanqidni qabul qilish qobiliyati ham oshadi.

Ta'limda ushbu texnologiyadan foydalanish dunyoni bilish, faktlarni tahlil qilish va xulosa chiqarish qobiliyatini rivojlantiradi.

O'yin texnologiyasi - tabiatan dam olish bo'lib, ta'lim funksiyasini bajaradi, ijodiy amalga oshirish va o'zini namoyon qilishni rag'batlantiradi. Albatta, u eng yosh maktab o'quvchilari guruhida qo'llaniladi, chunki bu ularning yosh talablariga javob beradi. Uni me'yorda qo'llash kerak.

O'qituvchining iltimosiga binoan, butun dars o'yin shaklida o'tkazilishi mumkin: musobaqa, viktorina, KVN, asardan sahna ko'rinishlari. O'yin elementlaridan darsning istalgan bosqichida: boshida, o'rtasida yoki oxirida so'rov sifatida foydalanish mumkin. To'g'ri tashkil etilgan o'yin o'quvchilarining xotirasini, qiziqishini uyg'otadi, shuningdek passivlikni engadi.

So'nggi paytlarda kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda interfaol o'qitish usullariga ham alohida e'tibor qaratilmoqda.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanmasdan turib, ta'lim muassasasi ta'limda innovatsion maqomga ega bo'la olmaydi. Zero, o'quv jarayoniga tashkiliy, didaktik, texnik va texnologik yangiliklarni keng joriy etuvchi va shu asosda bilimlarni o'zlashtirish tezligi va hajmini, kadrlar tayyorlash sifatini real oshirishga erishadigan ta'lim muassasasi innovatsion hisoblanadi.

Shunday qilib, ta'lim jarayoniga yangi ta'lim texnologiyalarini joriy etish va faol foydalanish o'qitish metodikasini o'zgartiradi, bu an'anaviy usullar, uslublar va o'zaro ta'sir

usullari bilan bir qatorda o'quvchilarda umumiy madaniy va kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishga yordam beradigan innovatsion usullardan foydalanishga imkon beradi. Yuqori motivatsiya, bilim kuchi, ijodkorlik va tasavvurni ta'minlash, ochiqko'ngillik, faol hayotiy pozitsiya, jamoaviy ruh, individuallik qadriyati, so'z erkinligi, faollikka e'tibor, o'zaro hurmat va demokratiyani shakllantiradi. Yangi ta'lim texnologiyalarining ta'lim jarayoniga qanchalik mohirlik bilan kiritilishi o'qituvchining o'ziga xos shaxsiyatiga bog'liq.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi PQ-4884 son qarori. Toshkent. 6-noyabr. 2020.
2. Камалов И.Р., Камалова Д.И. "Астрономия фанини ўқитишда инновацион педагогик технологияларни қўллаш" электрон ўқув қўлланмаси учун ЭЎМ дастур. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги хузуридаги Интеллектуал мулк агентлиги. №DGU 06406. 15.05.2019.